

El campo de la construcción de la guitarra clásica en México: hacia un censo descriptivo de guitarreros

Por Jorge José René Lay Herrera*

Abstract

This article presents a registry, in the form of a census, of Mexican classical guitar makers -both living and deceased- with the aim of identifying patterns of population, geographic distribution, generational continuity, and cultural transmission within the field of classical guitar construction. Drawing on theories from cultural studies, craftsmanship, and musical production, the study interprets guitar making not merely as a technical or commercial activity, but as a socially and culturally embedded practice shaped by tradition, regional characteristics, and hybrid influences. The findings reveal a strong concentration of luthiers in the state of Michoacán, a predominance of family-based knowledge transmission, and the coexistence of local traditions with external influences, particularly from the Spanish school. This research argues that classical guitar luthiers play a central role in shaping the acoustic, aesthetic, and structural possibilities of this instrument in Mexico, and therefore should be integrated into broader musicological and organological studies.

Keywords: luthiery, guitar making, Mexico, material culture, craftsmanship, organology

Resumen

Este artículo presenta un registro a manera de censo sobre guitarreros mexicanos -vivos y fallecidos- con el objetivo de identificar patrones de población, distribución geográfica, continuidad generacional y transmisión cultural en la construcción de la guitarra clásica dentro de México. A partir de marcos teóricos provenientes de estudios culturales, el ejercicio del oficio y la sociología de la producción musical, se propone entender la luthería no como una actividad meramente comercial, técnica o social y geográficamente situada sino como una práctica desplegada a lo largo del territorio mexicano. Los resultados evidencian una alta concentración en el estado de Michoacán, una fuerte transmisión familiar del conocimiento y la coexistencia de tradiciones locales con influencias externas, particularmente de la escuela española. Se concluye que el laudero (guitarrero) constituye un agente central en la configuración constructiva, sonora e interpretativa de la guitarra clásica en México, por lo que debe integrarse plenamente en los estudios musicológicos contemporáneos de este país.

Palabras clave: lauderos, guitarra clásica, México, cultura material, artesanía, organología

* El autor es un investigador independiente (laudero y psicólogo) de la ciudad de México que ha publicado varios trabajos en torno a la guitarra clásica. jorgelayh@gmail.com

1. Introducción

La guitarra clásica en México ha sido objeto de múltiples estudios centrados en la historia, interpretación, el repertorio y la pedagogía de la guitarra clásica; sin embargo, la figura del constructor del instrumento -guitarrero/laudero- ha permanecido de manera consistente subrepresentada dentro de la investigación musicológica en nuestro país, a pesar de su papel fundamental en la configuración material, acústica y simbólica del instrumento. Al igual que ocurre con los intérpretes, los constructores forman parte de un entramado cultural complejo en el que convergen tradición, conocimiento técnico, transmisión generacional y dinámicas de legitimación. En este sentido, el presente trabajo constituye, hasta donde se tiene conocimiento, uno de los primeros intentos sistemáticos de documentar de manera amplia a los constructores de guitarra clásica en México.

Siguiendo la lógica planteada en estudios previos sobre el campo guitarrístico mexicano (Lay Herrera 2026b), los datos sugieren que la ausencia de registros sistemáticos sobre los lauderos constituye un vacío significativo, no solo en términos documentales, sino también en la comprensión estructural del instrumento como fenómeno cultural. En este sentido, la construcción de guitarras clásicas debe entenderse no únicamente como una actividad artesanal, sino como una práctica u oficio cultural situada dentro de un campo donde interactúan producción, comercialización, circulación y valoración simbólica.

2. Objetivo de la investigación

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un registro descriptivo e incluyente de lauderos mexicanos -vivos y fallecidos- con el fin de identificar, organizar y analizar a los principales actores del campo en términos de ubicación geográfica, continuidad histórica y actividad constructiva. De manera complementaria, se busca visibilizar la estructura del campo de la construcción de la guitarra en México, establecer patrones de concentración y transmisión del oficio, e indirectamente analizar los factores culturales y comerciales que inciden en la percepción y valoración de los instrumentos producidos en el país.

3. Marco conceptual

Este estudio se fundamenta en la noción del campo cultural propuesta por Bourdieu (1993), entendiendo la construcción de guitarras como un espacio de relaciones donde diversos agentes -constructores, intérpretes, instituciones y mercados- participan en procesos de producción y legitimación simbólica. En este sentido, la guitarra clásica no es únicamente un objeto funcional, sino un bien cultural cargado de significados y valor social.

Asimismo, se retoma la perspectiva de la cultura material (Ingold 2013), que permite comprender la conformación de una guitarra como resultado de procesos técnicos, históricos y sensoriales, en los que los materiales, las técnicas y el conocimiento artesanal configuran su identidad sonora. De manera complementaria, la teoría del oficio (Sennett 2009) resulta fundamental para entender la transmisión del conocimiento de la construcción de guitarras clásicas como un proceso encarnado, basado en la práctica, la repetición y la experiencia acumulada, aun cuando ya existan en el país algunas alternativas educativas para el estudio formal de la construcción de este instrumento.

En este mismo marco, la música producida por una guitarra clásica puede entenderse no únicamente como un fenómeno sonoro o interpretativo, sino como una práctica cultural compleja en la que intervienen múltiples dimensiones relacionadas con su producción, circulación y recepción (Cook 1998). Desde esta perspectiva, la guitarra clásica no debe considerarse únicamente como un medio para la ejecución musical, sino como un objeto cultural cuya materialidad, diseño y construcción participan activamente en la configuración de sus posibilidades sonoras y estéticas, reforzando así la pertinencia de incorporar al guitarrero como un agente fundamental dentro del sistema arte-música.

4. Metodología

4.1 Enfoque metodológico

En el presente trabajo, los términos laudero, guitarrero y constructor se emplean de manera indistinta para referirse a quienes se dedican a la construcción de guitarras clásicas, sin que ello implique diferencias conceptuales o de uso.

Se trata de un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que adopta un enfoque cualitativo con rasgos de aproximación censal, no pretende generalización estadística sino la identificación de un patrón. Este tipo de diseño resulta particularmente pertinente cuando se pretende indagar en fenómenos escasamente documentados o carentes de sistematización formal (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 2014), como ocurre en el contexto mexicano en relación con la construcción de instrumentos musicales, y de manera específica con la guitarra clásica. En este sentido, la investigación no solo busca describir el fenómeno, sino también contribuir a su ordenamiento formal, proporcionando una base empírica que permita futuras aproximaciones analíticas más profundas. Las variaciones en la escritura de nombres, sus abreviaturas, y datos incompletos han sido conservadas en algunos casos con el fin de respetar las fuentes originales.

En este sentido, la construcción de guitarras puede entenderse como parte de un “mundo del arte” (Becker 1982), en el que intervienen múltiples actores -constructores, intérpretes, docentes, distribuidores y públicos- cuya interacción hace posible tanto la producción material del instrumento como su circulación y legitimación dentro del campo cultural.

4.2 Estructura de los datos

La información recopilada que se presenta en la sección de Anexos, se organiza en tres variables principales:

1. Nombre del guitarrero (en orden alfabético)
2. Lugar de desarrollo profesional
3. Año de nacimiento

Este esquema permite establecer relaciones espaciales, temporales y sociales dentro del campo de la construcción de la guitarra clásica en México. Dichas categorías no implican jerarquía o distinción, sino que funcionan como elementos descriptivos para entender la diversidad y el contexto.

De igual manera, se reconoce la posible existencia de omisiones, duplicidades o variaciones nominales, las cuales fueron tratadas mediante criterios de normalización básica; sin embargo, no se descarta la persistencia de casos ambiguos propios de este tipo de levantamientos exploratorios.

4.3 Marco de recolección

El principal desarrollo del proyecto se realizó a mediados del 2020 durante la pandemia de COVID-19, lo que favoreció el tiempo de los participantes para el uso telefónico y de plataformas digitales, facilitando la recopilación colaborativa de información con diversos profesionales, docentes y amigos constructores de guitarras en diversas regiones del país.

Con el fin de fortalecer la consistencia del registro, la información fue contrastada, en la medida de lo posible, mediante al menos dos fuentes independientes, incluyendo comunicación directa con los propios constructores, referencias cruzadas con otros lauderos o guitarristas, presencia en registros digitales, redes sociales especializadas y documentación disponible en línea. No obstante, dada la naturaleza dispersa del campo y la ausencia de bases de datos oficiales, el presente inventario debe entenderse como una aproximación robusta pero no exhaustiva, susceptible de ajustes conforme se disponga de nueva información verificable.

4.4 Consideraciones metodológicas y alcance del registro

Con el fin de evitar interpretaciones erróneas sobre el carácter y alcance del presente registro, resulta pertinente establecer una serie de precisiones conceptuales y metodológicas que delimitan su naturaleza y objetivos.

En primer lugar, este trabajo no pretende establecer clasificaciones jerárquicas ni ordenar a quienes se han ubicado en función de criterios de prestigio, antigüedad, ventas o desempeño. Por el contrario, su propósito central es integrador, orientado a visibilizar a los diversos actores que conforman el campo de la guitarrería en México desde una perspectiva longitudinal e incluyente.

Asimismo, este registro no debe entenderse como un documento definitivo, sino como una configuración abierta y en permanente actualización. Su carácter dinámico responde tanto a la imposibilidad de abarcar la totalidad del universo de los lauderos de guitarras clásicas como a la continua aparición de nuevos actores y trayectorias dentro de este campo. El presente trabajo no busca segregar ni delimitar de manera excluyente la actividad guitarrera en el país, sino contribuir a su articulación como comunidad. Por ello, se plantea como una herramienta descriptiva, más cercana a una representación de campo cultural que a un sistema de clasificación puntual que indique restricciones.

De igual forma, este registro tampoco constituye un mecanismo de validación, reconocimiento oficial o jerarquización en función de la calidad de los instrumentos construidos, sino un ejercicio de identificación y visibilización mutua entre quienes participan específicamente dentro del ámbito de la construcción de guitarras clásicas. En consecuencia, no se orienta a destacar trayectorias premiadas, logros competitivos, hechura de instrumentos o niveles de venta individual, sino a reconocer la diversidad de actores que contribuyen a la construcción del instrumento en múltiples momentos y localidades del país.

Si bien el enfoque principal del estudio se centra en la guitarra clásica, se reconoce que esta tradición constituye un núcleo desde el cual se derivan múltiples expresiones estéticas constructivas. En consecuencia, el registro no busca soslayar la diversidad de modelos o tipos de guitarras clásicas que se construyen en México, sino establecer un punto de referencia metodológico que permita organizar información básica sin perder de vista la complejidad o amplitud del fenómeno.

Considerando el contexto demográfico y cultural de México, país con más de 130 millones de habitantes donde la guitarra desempeña un papel central en diversas prácticas artístico-musicales, es razonable asumir la existencia de un universo amplio y disperso de actores vinculados a la elaboración de guitarras clásicas.

Cabe señalar que dentro del presente estudio se incorporan, de manera complementaria, los nombres de algunos de los guitarreros extranjeros más representativos que han visitado México para impartir cursos, talleres o actividades formativas, en tanto que su participación ha constituido un elemento significativo en los procesos de profesionalización, actualización técnica y diversificación de enfoques dentro de la luthería nacional. La inclusión de estos actores no responde a su integración directa dentro del censo de constructores mexicanos, sino al reconocimiento de su influencia en la formación de nuevas generaciones de lutheros, así como en la circulación de saberes, técnicas constructivas y criterios estéticos provenientes de otras tradiciones. En este sentido, su presencia puede entenderse como parte de un proceso de transferencia de conocimiento que ha contribuido a enriquecer el campo de la construcción de guitarras clásicas en México, favoreciendo el diálogo entre prácticas locales y modelos internacionales, promoviendo la incorporación de mejoras técnicas y conceptuales en el quehacer luthero mexicano. Para efectos de claridad metodológica, dichos constructores extranjeros se encuentran identificados de manera diferenciada dentro de la sección de Anexos en la tabla general de guitarreros, apareciendo en sombreado de acuerdo al orden alfabético, lo que permite distinguir su carácter referencial sin alterar la integridad del corpus principal de este registro.

El signo de interrogación (?) ha sido incorporado en determinados registros con el propósito de señalar la ausencia de certeza en la información consignada. Su uso indica que el dato correspondiente no ha podido ser verificado plenamente a partir de las fuentes disponibles, ya sea por inconsistencias, falta de documentación o carácter provisional de la información, por lo que debe interpretarse como una referencia sujeta a confirmación en futuras revisiones del registro.

Finalmente, se asume que el presente trabajo está abierto a futuras precisiones, ampliaciones y correcciones, en la medida en que se enriquezca con nuevas aportaciones y procesos de validación.

4.5 Criterios de inclusión

Es necesario precisar que el presente registro no tiene como propósito abarcar la totalidad de individuos que construyen, reparan o experimentan con guitarras en un sentido genérico, sino que se delimita específicamente a aquellos sujetos cuya relación con el instrumento se inscribe en un ámbito profesional orientado a la construcción de guitarras clásicas, los aprendices o estudiantes y constructores de guitarras de cuerdas de acero o eléctricas quedan fuera. En este sentido, se incluyen exclusivamente aquellos lutheros que participan de manera activa y sostenida en dicho

campo, aun cuando puedan elaborar paralelamente otro tipo de instrumentos. Esta delimitación responde a la necesidad de establecer un criterio operativo que permita distinguir entre prácticas ocasionales, recreativas o experimentales y aquellas que implican un grado de profesionalización, especialización, continuidad y aportación al desarrollo del campo de la construcción de guitarras en México, garantizando así la coherencia analítica y la pertinencia del universo de estudio.

Adicionalmente, el presente censo se circunscribe exclusivamente a lauderos que desarrollan su actividad bajo esquemas de producción independiente (personal), excluyendo deliberadamente a trabajadores vinculados a procesos industriales o de manufactura en fábricas y a etiquetas o marcas con nombres comerciales.

Esta delimitación responde a la necesidad de focalizar el análisis en aquellos constructores cuya práctica implica la hechura completa, venta directa a clientes y toma de decisiones uni-personales en torno al diseño, selección de materiales y procesos constructivos, elementos que constituyen la base del conocimiento técnico-artesanal y de la identidad autoral en la construcción de la guitarra.

En contraste, la producción industrial, si bien relevante desde una perspectiva económica y de difusión del instrumento, se rige por lógicas de estandarización, división del trabajo y control de procesos que diluyen la autoría individual y modifican sustancialmente la naturaleza de este oficio ancestral. En consecuencia, la separación de todos estos actores no implica una acción valorativo-axiológica, sino una decisión metodológica orientada a garantizar la coherencia analítica de este trabajo.

Para efectos del análisis cuantitativo, se excluyeron del conteo principal aquellos constructores extranjeros que han participado como capacitadores e incluidos con carácter referencial en el registro, con el fin de delimitar el universo exclusivamente al contexto nacional.

5. Resultados

El corpus depurado analizado se compone de un total de 338 guitarreros mexicanos, una vez excluidos aquellos constructores extranjeros incluidos con carácter referencial en el registro general. Esta cifra constituye una de las aproximaciones más amplias disponibles hasta el momento sobre la construcción de guitarra clásica en México. Desde una perspectiva geográfica, se observa una marcada concentración en el estado de Michoacán, que agrupa aproximadamente entre el 64% y el 67% del total de registros, confirmando su papel como núcleo histórico y activo del oficio. En segundo plano, entidades como Ciudad de México (11–13%) y Estado de México (8–10%) presentan una presencia constante, mientras que el resto de los registros se distribuye de manera más dispersa en diversas regiones del país.

En términos de la calidad de la información, se identifica que una proporción significativa de los registros presenta datos incompletos, particularmente en lo relativo al año de nacimiento, ausente en aproximadamente el 45% al 55% de los casos. No obstante, la recurrencia de ciertos apellidos permite identificar con claridad la persistencia de linajes familiares, evidenciando la continuidad intergeneracional del conocimiento como uno de los rasgos estructurales del campo.

Desde una perspectiva temporal, el registro incluye referencias que se remontan al siglo XIX, con una concentración predominante en los siglos XX y XXI, lo que sugiere una continuidad histórica prolongada del oficio con mayor densidad en periodos recientes.

6. Discusión

6.1 Alcance interpretativo del estudio

Las interpretaciones aquí desarrolladas deben entenderse como hipótesis analíticas de carácter exploratorio, derivadas de la articulación entre los datos obtenidos y los marcos teóricos utilizados, y no como conclusiones definitivas de tipo causal.

A partir de los resultados obtenidos, es particularmente significativo contrastar la dimensión del campo de los constructores -con aproximadamente 300 lauderos identificados- frente al universo de guitarristas documentados (Lay Herrera 2026a), que supera las 550 personas, lo que permite advertir una relación asimétrica entre producción y práctica instrumental. Esta diferencia numérica no solo evidencia que la oferta potencial de guitarras clásicas puede superar la base de guitarristas o consumidores especializados -considerando que cada constructor puede producir, en promedio, al menos diez instrumentos al año-, sino que también sugiere la existencia de dinámicas de rechazo, sustitución o preferencia que rebasan el ámbito estrictamente comercial.

Es importante subrayar que el alcance del presente censo no consiste en desarrollar un análisis económico, productivo o comercial de la guitarra clásica en México; no obstante, resulta pertinente plantear una serie de hipótesis interpretativas que permitan aproximarse al entendimiento de los resultados de este registro y de su estatus actual dentro del campo guitarrístico.

En este sentido, la relación entre ambos censos -guitarristas y guitarreros- efectuados por el autor (Lay Herrera 2026a), no solo permite dimensionar cuantitativamente este campo, sino también comprender las complejas interacciones entre quienes construyen el instrumento y quienes lo utilizan en diversos ámbitos, poniendo de manifiesto que el crecimiento o consolidación de la guitarrería mexicana no depende únicamente de su capacidad técnica, precio o volúmenes de producción, sino de su inserción efectiva dentro de las dinámicas culturales, económicas y simbólicas que configuran el ámbito guitarrístico clásico contemporáneo (Lay Herrera 2026b).

6.2 Percepción, legitimación y preferencia por instrumentos extranjeros

Aunque no deriva directamente de los datos recabados en este estudio, el hecho de que un número considerable de personas o guitarristas mexicanos opte por guitarras clásicas extranjeras (guitarras de gama alta no de consumo popular), aun cuando existe una masa crítica de constructores nacionales consolidados, puede interpretarse como un indicador de tensiones estructurales dentro del campo, donde la producción local, por vasta o especializada que sea, no se traduce automáticamente en consumo interno.

La preferencia por guitarras extranjeras no puede explicarse en términos estrictamente técnicos u organológicos, ya que no existe evidencia concluyente que sustente una superioridad intrínseca de dichos instrumentos. Por otra parte, en determinados segmentos del mercado, se observa una tensión entre la valoración simbólica de instrumentos superiores -frecuentemente asociados a mayor prestigio y, en muchos casos, a precios más elevados- y las restricciones económicas de los compradores. En este contexto, algunos guitarristas optan por alternativas de menor costo, aun cuando reconocen la existencia de opciones percibidas como mejores, lo que sugiere que la decisión de compra no responde exclusivamente a criterios acústicos o técnicos, sino a la interacción entre expectativas de calidad, disponibilidad de recursos y condiciones de acceso al instrumento.

En efecto, guitarras de distintas procedencias pueden presentar cualidades constructivas comparables, aunque con estéticas sonoras diferenciadas; en este sentido, la evaluación del timbre, la proyección y la respuesta acústica se encuentra profundamente mediada por procesos subjetivos de percepción individual, publicidad y por el contexto auditivo en el que se inscribe (Nizio et al. 2025).

En consecuencia, la explicación debe desplazarse hacia el ámbito de la legitimación cultural, donde el peso histórico de la tradición europea -particularmente la española- ha consolidado un capital simbólico dominante, reforzado por la validación de luthiers como Hermann Hauser o José Luis Romanillos a través de su asociación con figuras canónicas como Andrés Segovia o Julian Bream.

Este proceso ha contribuido a configurar un imaginario sonoro y estético de carácter foráneo que continúa influyendo de manera determinante en las decisiones de los intérpretes mexicanos contemporáneos, aun cuando instrumentos construidos en México, similares o equivalentes, presenten respuestas acústicas comparables.

6.3 Formación, construcción del gusto y factores culturales

Una probable explicación es que este tipo de capital simbólico se internaliza durante la formación académica del joven guitarrista, en la que el aprendizaje del repertorio -mayoritariamente europeo- y la exposición constante a grabaciones históricas, así como a los instrumentos (no siempre nacionales) utilizados por sus propios maestros, configuran un marco de referencia sonoro específico. Como resultado, se produce una construcción del gusto que tiende a privilegiar determinados modelos acústicos, constructivos y estéticos, generalmente asociados a tradiciones extranjeras. Este fenómeno resulta coherente con estudios sobre elección instrumental, que destacan la influencia decisiva de la experiencia auditiva temprana, la mediación pedagógica y los procesos socio-motivacionales en la selección de un instrumento musical (Kroust 2007; Mateos-Moreno 2024).

A ello se suma un elemento cultural profundamente arraigado en el contexto mexicano: la persistencia de la idea -ampliamente difundida- de que “lo hecho en México” es inferior o carece de calidad frente a lo extranjero, percepción que no responde necesariamente a evidencia comprobable, sino a procesos históricos de valoración cultural desigual. Esta disposición se articula con el fenómeno del malinchismo, entendido como una inclinación a privilegiar lo foráneo, operando de manera implícita en el imaginario colectivo y condicionando la percepción del valor dentro del ámbito de la guitarrería mexicana.

En este sentido, diversos estudios han señalado que la formación musical no se limita a la adquisición de habilidades técnicas, sino que implica procesos de socialización en los que se construyen criterios de valoración, percepción y legitimación dentro de un campo específico (Kingsbury 1988). Desde esta perspectiva, el guitarrista no solo desarrolla competencias interpretativas, sino que también internaliza marcos culturales que influyen en su manera de entender el instrumento, su sonido y su procedencia, lo que incide directamente en la valoración de las guitarras y en las decisiones relacionadas con su elección.

6.4 Distinción simbólica, esnobismo y construcción de estatus

En paralelo, dentro del propio campo guitarrístico intervienen dinámicas de diferenciación simbólica, en las que el ego profesional y ciertas formas de esnobismo operan como mecanismos de distinción. En este contexto, la posesión de instrumentos extranjeros -especialmente de luthiers reconocidos internacionalmente- funciona como marcador de exclusividad, estatus artístico y pertenencia a ciertos grupos, reforzando jerarquías internas y capitalizando el prestigio asociado al origen del instrumento más allá de sus cualidades constructivas o acústicas.

Cabe señalar que, en el transcurso de la denominada Época de Oro del cine mexicano, la guitarra adquirió una visibilidad sin precedentes como símbolo cultural, particularmente a través de figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete, cuyas representaciones de lo campirano contribuyeron a consolidar un imaginario popular en torno al instrumento. Si bien la tradición guitarrera de Paracho es anterior a este periodo, la difusión masiva de estos referentes cinematográficos puede entenderse como un factor que favoreció la expansión de la demanda y el fortalecimiento del mercado de guitarras para el consumo masivo nacional, actuando no como origen del fenómeno, sino como un elemento de amplificación cultural y económica dentro de un proceso histórico más amplio.

6.5 Producción histórica, disparidad de precios y percepción del valor

A este conjunto de factores se añade una dimensión histórica específica del caso mexicano: durante gran parte del siglo XX y hasta la actualidad, la producción nacional de guitarras se orientó en gran medida hacia el mercado popular, con instrumentos de bajo costo destinados a un consumo masivo. Si bien este fenómeno consolidó una importante tradición comercial y permitió una amplia difusión del instrumento junto con creación de empresas y empleos, también generó una percepción persistente de calidad irregular en ciertos segmentos del mercado, afectando la imagen general de la guitarrería mexicana frente a la producción especializada extranjera. Esta situación se vincula además con una creencia ampliamente extendida en el ámbito musical -y en el consumo cultural en general- según la cual un mayor precio implica necesariamente un mejor instrumento, noción que ha sido problematizada por estudios de economía cultural, los cuales demuestran que el valor percibido de un bien artístico está fuertemente mediado por factores simbólicos, reputacionales y de mercado más que por atributos objetivos (Inocian and Luzano 2022).

En este contexto, la marcada disparidad de precios en el mercado mexicano de guitarras clásicas, que no siempre corresponde de manera directa con la calidad constructiva o acústica del instrumento, genera incertidumbre entre los compradores, quienes enfrentan dificultades para establecer criterios claros de valoración; ello responde, en parte, a la ausencia de estándares homogéneos y a la influencia de factores simbólicos en la fijación de precios, produciendo una asimetría informativa que puede derivar en confusión, desconfianza y decisiones de compra poco fundamentadas, afectando tanto a los consumidores como a constructores con calidad comprobada pero que no cuentan con el debido posicionamiento dentro del campo.

6.6 Accesibilidad económica y condiciones de adquisición

Desde una perspectiva económica, puede plantearse como hipótesis que algunos guitarristas mexicanos optan por instrumentos extranjeros no necesariamente por razones de superioridad técnica o de estatus, sino por condiciones de acceso más favorables. En ciertos casos, la adquisición de guitarras producidas en el extranjero puede resultar más accesible debido a la existencia de mercados más amplios, disponibilidad inmediata de instrumentos, intermediación digital, mecanismos de financiamiento, intercambio o patrocinio que no siempre están presentes en el ámbito nacional.

Asimismo, algunos intérpretes con presencia internacional pueden acceder a instrumentos mediante relaciones directas con constructores, distribuidores o instituciones, lo que puede incluir descuentos, préstamos o cesiones temporales, generando ventajas comparativas frente a la adquisición de instrumentos mexicanos de calidad equivalente.

6.7 Reputación, confianza y externalidades negativas

En el marco del servicio y cumplimiento con el cliente, la existencia -aunque sea minoritaria- de constructores que infringen plazos, condiciones de entrega o estándares acordados genera externalidades negativas que trascienden el ámbito individual y afectan al conjunto del gremio.

Dado que la construcción de guitarras se basa en relaciones de confianza y encargos personalizados, estos casos tienden a amplificarse a través de redes informales, consolidando percepciones de riesgo e incertidumbre dentro y fuera del país.

En consecuencia, se produce una erosión del capital reputacional colectivo, en la que la conducta negativa de unos pocos incide de manera desproporcionada en la valoración del conjunto, proyectando una imagen (*marca país*) desfavorable que puede disuadir tanto a compradores nacionales como internacionales y limitar la expansión del mercado.

6.8 Estructura del campo guitarrero en México

Un aspecto relevante que emerge del análisis de este censo es la marcada predominancia de hombres dentro del campo de la construcción de guitarras clásicas en México. Si bien este dato refleja una configuración histórica del oficio, resulta pertinente señalarlo en el marco de las discusiones contemporáneas sobre equidad de género, reconociendo la necesidad de promover una mayor inclusión y visibilización de mujeres en la luthería. En este sentido, el presente registro no implica una exclusión deliberada, sino que responde a la composición del campo, al tiempo que abre la posibilidad de futuras investigaciones que profundicen en la participación femenina y en las condiciones que han limitado su presencia en este ámbito.

6.9 Síntesis interpretativa

Finalmente, aunque México cuenta con una tradición laudera consolidada, muchos de sus constructores operan en sistemas locales o familiares con menor proyección internacional, lo que genera una asimetría en la circulación simbólica y limita su reconocimiento global. En suma, la preferencia por guitarras extranjeras debe entenderse como una práctica cultural compleja en la que convergen tradición histórica, formación académica, mercado global, percepción subjetiva, disposiciones culturales, dinámicas de distinción y condiciones materiales de acceso.

Cabe precisar que las consideraciones expuestas no constituyen una explicación definitiva, sino un conjunto de hipótesis plausibles orientadas a comprender algunas de las posibles causas que han incidido en el tamaño y desarrollo del campo de la guitarrería mexicana, abriendo así líneas de investigación futuras que permitan profundizar en su complejidad estructural.

7. Limitaciones

Entre las principales limitaciones de este trabajo se encuentran:

- Carácter no exhaustivo del registro
- Omisiones y posibles imprecisiones
- Falta de segundos apellidos y nombres completos
- Ausencia de fechas y ubicación precisa
- Omisión de la localidad del desarrollo profesional
- Naturaleza evolutiva del proyecto

Es importante señalar que el presente registro corresponde a un ejercicio desarrollado originalmente a mediados del año 2020, por lo que las cifras aquí expuestas deben entenderse dentro de ese marco temporal específico.

En los años transcurridos desde su elaboración, es razonable asumir -aun cuando se realizaron actualizaciones a este trabajo- que el campo de la construcción de guitarras clásicas en México ha crecido, tanto por la incorporación de nuevos actores como por la transformación de trayectorias ya existentes.

En consecuencia, los valores cuantitativos presentados aquí, no deben interpretarse como datos definitivos, sino como una aproximación que refleja el estado de este campo de forma general. Tal condición refuerza el carácter dinámico y abierto del presente estudio, así como la necesidad de futuras revisiones que permitan dar cuenta de los cambios y continuidades en la práctica de la construcción de guitarras clásicas en el país.

8. Implicaciones y líneas futuras

Este estudio abre la oportunidad de desarrollar investigaciones más profundas en torno a la presencia y relación entre constructores de todo el país, sus rivalidades o simpatías, análisis acústicos y comerciales comparativos, vínculos con guitarristas profesionales, estudios de linajes familiares y procesos de circulación de instrumentos específicos en distintos mercados culturales. Entre otros más, se abre la posibilidad de desarrollar:

- Estudios cuantitativos de mayor extensión
- Ubicación de los guitarreros en líneas de tiempo específicas
- Participación de mujeres en el campo guitarrero
- Análisis de aceptación internacional
- Bases de datos digitales especializadas
- Niveles o gamas de guitarras clásicas construidas en el país
- Modelos o tipos de guitarras clásicas más vendidas o aceptadas
- Investigaciones originales sobre la construcción de la guitarra clásica en México
- Otras áreas de registro: comercialización, formación, modelos predominantes, preferencias

Conclusiones

El presente estudio constituye una primera aproximación sistemática al campo de la construcción de la guitarra clásica en México, permitiendo no solo su delimitación, sino también su comprensión como un sistema cultural complejo en el que convergen varias dimensiones. En continuidad con lo expuesto en la sección de discusión, los resultados permiten afirmar que la laudiería mexicana se configura como un campo estructurado, caracterizado por la persistencia de modelos comunes de transmisión del conocimiento, una marcada concentración geográfica y una inserción desigual en los circuitos de legitimación y reconocimiento internacional.

Más allá de la dimensión productiva, el análisis evidencia que uno de los aspectos centrales del campo radica en la relación entre la construcción del instrumento y su valoración dentro del ámbito guitarrístico. En este sentido, y sin que el presente estudio aborde directamente indicadores económicos como volúmenes de venta o exportación, resulta pertinente señalar que la preferencia por instrumentos extranjeros -como se ha discutido previamente- responde a un entramado de factores que trascienden la comparación técnica, incluyendo procesos de ordenación del gusto, referentes formativos y marcos culturales de valoración. Como ha sido señalado en la literatura, la apreciación del sonido y del instrumento se encuentra profundamente mediada por dimensiones perceptuales y contextuales (Nizio et al. 2025), lo que refuerza la idea de que la elección instrumental no es un acto puramente objetivo, sino una práctica cultural situada.

En el caso mexicano, estos procesos se articulan con condicionantes históricos y culturales específicos que han incidido en la configuración del campo, así como con dinámicas de distinción simbólica (Bourdieu 1993) que operan en el interior del ámbito del guitarrista. De este modo, la valoración del instrumento se inscribe en una lógica más amplia de legitimación, en la que intervienen no solo sus cualidades materiales, sino también su origen, circulación y reconocimiento dentro de redes especializadas. En este sentido, diversos enfoques de la musicología contemporánea han subrayado la necesidad de entender la música -y sus objetos- como fenómenos relacionales, en los que las prácticas, los discursos y los contextos sociales configuran su significado y valoración (Born 2010).

Asimismo, la influencia de factores económicos y de mercado no puede desvincularse de estas dinámicas simbólicas, ya que, como han demostrado estudios en economía cultural, el valor percibido de los bienes artísticos está mediado por elementos reputacionales y contextuales más que por atributos estrictamente objetivos (Inocian and Luzano 2022). En consecuencia, la elección, circulación y valoración de la guitarra clásica deben entenderse como procesos complejos en los que convergen dimensiones históricas, culturales, perceptuales y económicas. En el contexto de la cultura visual del siglo XX, la guitarra puede entenderse no únicamente como un instrumento musical, sino como un objeto cultural cuya significación se construye a través de diversos medios de representación.

En este sentido, el cine mexicano de la “época de oro” contribuyó a la configuración de imaginarios nacionales en los que lo rural, lo musical y lo identitario se articularon, favoreciendo la visibilidad de prácticas instrumentales asociadas a estos contextos. Desde una perspectiva musicológica, la circulación mediática de la música y sus objetos materiales forma parte de procesos más amplios de construcción cultural (Cook 1998), en los cuales instrumentos como la guitarra clásica adquieren nuevos significados y funciones.

Un desarrollo muy reciente que resulta particularmente relevante para el crecimiento del campo laudero mexicano y que además lo puede alterar significativamente, es la creación de la Licenciatura en Guitarrería por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2026), aprobada en 2026 e implementada en coordinación con el municipio de Paracho Michoacán, uno de los principales núcleos históricos de la construcción de instrumentos en el país. Este programa, de carácter pionero a nivel nacional -que no existía en 2020 cuando se efectuaron los primeros registros del presente trabajo- contempla una formación de aproximadamente cuatro años bajo un modelo de educación dual, que integra tanto el conocimiento académico como la práctica directa con lauderos de la región, e incluye además una salida intermedia como Técnico Superior Universitario en guitarrería. La institucionalización de este tipo de formación representa un avance sustantivo en la profesionalización del oficio, al trasladar saberes tradicionalmente transmitidos de manera empírica hacia estructuras formales de educación superior, lo que podría incidir de manera significativa en la expansión, sistematización, diversificación y proyección del campo guitarrero mexicano en el mediano y largo plazo.

A partir de lo anterior, es posible sostener que el desarrollo de la guitarrería mexicana no depende exclusivamente de la capacidad técnica de sus constructores o capacidad económica de los compradores, sino de su posicionamiento dentro de un sistema de relaciones más amplio, donde convergen factores estructurales, internacionales, culturales y simbólicos previamente expuestos. En este contexto, la relativa estabilidad del número de lauderos en el país puede interpretarse como el resultado de estas condiciones interrelacionadas, más que como una carencia de tradición o conocimiento especializado.

Finalmente, cabe subrayar que las consideraciones aquí planteadas deben entenderse como una síntesis interpretativa derivada del análisis realizado y no como una explicación definitiva del número de guitarreros incluidos en esta lista, abriendo así la posibilidad de futuras investigaciones que profundicen en las múltiples dimensiones que configuran el campo de la construcción de la guitarra en México.

Agradecimientos

El autor agradece a las siguientes personas que contribuyeron con información, comentarios y validación de datos para la elaboración del presente registro. Su colaboración resultó fundamental para la construcción de un registro más amplio, preciso y representativo del campo guitarrero en México.

Héctor Guerrero, Arturo Ramírez, Omar Olague, Juan Buho, Jorge Martín Valencia, Francisco Castañeda, Gilberto López, Javier Moreno, Francisco Navarro, Jesús Hernández, Martín Madrigal, Alberto Cáceres.

Referencias

- Becker, Howard S. 1982. *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press.
- Bennett, Andy, and Richard A. Peterson. 2013. "Music Scenes and Cultural Sociology." *Annual Review of Sociology* 39: 1–20. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071312-145619>
- Born, Georgina. 2010. "For a Relational Musicology: Music and Interdisciplinarity." *Journal of the Royal Musical Association* 135 (2): 205–243. <https://doi.org/10.1080/02690403.2010.506265>
- Bourdieu, Pierre. 1993. *The Field of Cultural Production*. New York: Columbia University Press.
- Cook, Nicholas. 1998. *Music: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado, and Pilar Baptista. 2014. *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Ingold, Tim. 2013. *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203559055>
- Inocian, Reynaldo B., and Eldren E. Luzano. 2022. "Cultural and Economic Attributes of Guitar-Making." *International Journal of Cultural Studies*. <https://doi.org/10.1177/1354067X221132001>
- Kingsbury, Henry. 1988. *Music, Talent, and Performance*. Philadelphia: Temple University Press.
- Krout, Robert E. 2007. "The Attraction of the Guitar as an Instrument of Motivation, Preference, and Choice for Use with Clients in Music Therapy: A Review of the Literature." *The Arts in Psychotherapy* 34 (2): 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2006.08.005>
- Lay Herrera, Jorge José René. 2026a. *Hacia un censo descriptivo de guitarristas en México: comunidad, representación y campo cultural / Towards a Descriptive Census of Guitarists in Mexico: Community, Representation, and the Construction of a Cultural Field*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19688899>
- Lay Herrera, Jorge José René. 2026b. *La guitarra clásica frente a la tradición y la modernidad: construcción, calidad y consumo*. Ciudad de México: Edición independiente. ISBN 978-607-29-7842-3.
- Mateos-Moreno, Daniel. 2024. "Why Did You Not Choose Your Main Musical Instrument? Exploring the Motivation behind the Choice." *British Journal of Music Education*. <https://doi.org/10.1017/S0265051724000050>
- Nizio, Joanna, et al. 2025. "Subjective Evaluation of Guitar Timbre in Relation to Construction Features." *Archives of Acoustics*. <https://doi.org/10.21008/j.0860-6897.2025.1.07>
- Sennett, Richard. 2009. *The Craftsman*. New Haven: Yale University Press.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2026. “Licenciatura en Guitarrería: Una realidad en la administración de Yarabí Ávila.” *Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo*. <https://umich.mx/licenciatura-en-guitarreria-una-realidad-en-administracion-de-yarabi-avila/>

Anexos

Anexo 1. Registro principal en orden alfabético: lauderos de guitarra clásica*

NOMBRE	ORIGEN-UBICACIÓN	AÑO NACI- MIENTO
1. ¿? Beto	Guerrero	
2. ¿? Quintana	CDMX (QEPD)	
3. ¿? Quintín	Veracruz (QEPD)	
4. ¿? Alcalde Hns.	CDMX	
5. ¿? Ramos	Puebla	
6. Aarón Jovany García Corona	Michoacán	
7. Abel Cano Alonso	Michoacán	
8. Abel García López	Michoacán	1965
9. Abel López Juárez	Edo. De Méx.	
10. Abel Pérez (QEPD)	Michoacán	
11. Abraham Elias Severiano	Michoacán	
12. Agapito Ramos Campos	Michoacán	
13. Agustín Enriquez Herrera	CDMX	
14. Alberto Morales Sr.	Michoacán	1934
15. Alberto Morales Vargas	Michoacán	1967
16. Alberto Navarrete López	Michoacán	
17. Alberto Reyes Álvarez	Michoacán	
18. Alejandro Granados Cacari	Michoacán	
19. Alejandro Cervantes	Baja California	
20. Alejandro Mendoza	CDMX	
21. Alejandro Mendoza	Oaxaca	
22. Alejandro Mendoza “Janin”	Edo. De Méx.	
23. Alejandro Serafín Jasso	Michoacán	
24. Alejandro Vázquez	Michoacán	1954
25. Alfonso López Bravo	Edo. De Méx.	
26. Alfonso López García	Edo. De Méx.	
27. Alfredo Aguilar	CDMX	
28. Ali Medrano	CDMX	
29. Álvaro León	Edo. De Méx.	
30. Álvaro López	Edo. De Méx.	
31. Álvaro Zalapa Huipe	Michoacán	
32. Ambrosio Elías	Michoacán (QEPD)	
33. Ángel Damián Wilson	Edo. De Méx.	
34. Aníbal Escobedo Valencia	Michoacán	
35. Antonio Amezcua	Veracruz (QEPD)	1951

* El registro incluido en este trabajo no debe entenderse únicamente como un listado, sino como el corpus empírico fundamental sobre el cual se sostiene el análisis presentado, constituyendo una base de datos inicial para futuras investigaciones.

36.	Antonio Carrera Zavaleta	Veracruz	
37.	Antonio M. Hernández	Michoacán	
38.	Antonio Madrigal	Michoacán	
39.	Antonio Raya Pardo	España (Cursos en Méx.)	1998
40.	Antonio Sánchez García	Veracruz	
41.	Ariel Moreno	Michoacán	
42.	Armando Mejorada Hernández	Veracruz	
43.	Arnulfo Rubio Orozco	Michoacán	1972
44.	Arturo Hernández	CDMX	
45.	Arturo López Bravo	Edo. De Méx.	
46.	Baldomero Escobedo Hernández	Michoacán	
47.	Baudelio García de la C.	Jalisco	191?
48.	Benito Huipe Madrigal	Michoacán	1947
49.	Benito Reyes González	Michoacán	
50.	Benjamín García Alemán	Michoacán	1930-2007
51.	Benjamín García López	Michoacán	1960
52.	Benjamín Rosas Caballero	Michoacán	
53.	Beto López	Michoacán	
54.	Brenda Eunice Carapia	Oaxaca	
55.	Candelario Ontiveros	Michoacán (QEPD)	
56.	Cándido Cruz	CDMX	
57.	Carlos Alberto Hernández Silva	Michoacán	
58.	Carlos Barrera	Michoacán	
59.	Carlos Hernández	Michoacán	1969
60.	Carlos López Martínez	Michoacán	
61.	Carlos Nájera	CDMX	
62.	Carlos Patiño	Baja California	
63.	Carlos Piña Pérez	Michoacán	1949
64.	Carlos Ramos Nuci	Michoacán	
65.	Catalina Castelo	Morelos	
66.	César Salvador Molina Villegas	Michoacán	
67.	Cohen Eliud	Michoacán	
68.	Crisóforo Reyes	Michoacán	
69.	Daniel Alfaro	Yucatán	
70.	Daniel Caro Leonardo	Michoacán	1940
71.	Daniel Guzmán	San Luis Potosí (QEPD)	
72.	Daniel Jiménez	Guanajuato	
73.	Daniel López	Veracruz	
74.	Daniel Nambo Cristobal	Michoacán	
75.	Daniel Téllez	CDMX (QEPD)	
76.	Darío Luna Morales	Edo. De Méx.	
77.	David Arnoldo Rubio Timal	Michoacán	
78.	David Caro	Michoacán	196?
79.	David Caro Leonardo	Michoacán	1941
80.	David Moreno	CDMX	

81. David Rubio	Michoacán	
82. David Soto Valencia	Michoacán	
83. Dionisio Vázquez	CDMX	
84. Doryan Monroy Córdova	Michoacán	
85. Edgar Piña Vaca	Michoacán	1972
86. Eduardo Byron	CDMX	
87. Eleazer Pichardo	Michoacán	
88. Emilio Campos Escamilla “Tuly”	Aguascalientes (QEPD)	
89. Emilio López (de Aranza)	Michoacán	
90. Emilio López Martínez	Michoacán	1914
91. Enós Hernández Querea	Michoacán	
92. Enrique Escobedo Hernández	Michoacán	
93. Erasmo López Chacón	Michoacán	1920
94. Ernesto Caro	Jalisco	
95. Estanislao Amezcua Villafán	Michoacán	
96. Estanislao Villafán	Michoacán	
97. Eulalio Estrada	Michoacán	
98. Eusebio Hernández Huipe	Michoacán (QEPD)	
99. Evaristo López Martínez	Michoacán	
100. Evaristo López Nava	Michoacán	
101. Federico Vázquez	Michoacán	
102. Felipe Amezcua Cano	Michoacán	
103. Felipe de Jesús Solano Ceras		
104. Felipe Hernández Jiménez	Michoacán	
105. Félix Manzanero	España (Cursos en Méx.)	1981
106. Fernando González Magaña	Michoacán	1970
107. Fernando Huipe Avilés	Michoacán	
108. Fidel Amezcua Reyes	CDMX	
109. Fidel Cervantes Cardiel	CDMX	
110. Fidencio Benítez	Michoacán	
111. Francisco Amezcua Fustero	Michoacán	Siglo XIX
112. Francisco Gavilanes Rojo	Sinaloa	
113. Francisco Mora Reyes	Michoacán	
114. Francisco Nambo Rodríguez	Michoacán	
115. Francisco Navarro García	Michoacán	1962
116. Francisco Zalapa	Michoacán	
117. Fructuoso Zalapa Luna	Michoacán	
118. Gabino Rubio Orozco	Michoacán	1964
119. Gabriel Hernández Jiménez	Michoacán	1965
120. Gerardo Caballero JR	Nayarit	
121. Gerardo Escobedo Hernández	Michoacán	
122. Germán Vázquez	Guanajuato	
123. Germán Vázquez Rubio	EUA / Michoacán	
124. Gerónimo Amezcua Gómez	Michoacán	1949
125. Gerónimo Amezcua Reyes	Michoacán	192?

126.	Gerónimo Amezcua Villafán	CDMX	
127.	Gerónimo Amezcua Zalapa	Michoacán	
128.	Gerónimo Villafán Amezcua	Michoacán	191?
129.	Gilberto Vázquez	Michoacán	
130.	Gilberto López	Michoacán	1909
131.	Guadalupe Carpio	Michoacán	
132.	Guadalupe Luna	CDMX (QEPD)	
133.	Guadalupe Reyes	Michoacán (QEPD)	
134.	Guillermo González		
135.	Guillermo Mora	Jalisco	
136.	Guillermo Rubio Vázquez	Michoacán	1955
137.	Guitarras Abraham	Yucatán	
138.	Gustavo Pimentel	CDMX	
139.	Gustavo Silva Meza	Michoacán	
140.	Hamlet Huipe	Querétaro	
141.	Héctor Elías López	Michoacán	1958
142.	Héctor Escobedo	Michoacán	
143.	Héctor Zalapa Luna	Michoacán	
144.	Hermilio Rubio	Michoacán	
145.	Hilario Carrera	Puebla	
146.	Hipólito Martínez	CDMX	
147.	Hugo Loaiza	Edo. De Méx.	
148.	Idelfonso Amezcua Bravo	Michoacán	Siglo XIX
149.	Ignacio Barajas Caro	Michoacán	
150.	Ignacio Querea Huipe	Michoacán	1955
151.	Ignacio Reyes	CDMX (QEPD)	
152.	Ignacio Sosa	CDMX Siglo XIX	
153.	Indalecio Bravo	Michoacán	
154.	Irineo Campos Escamilla	Michoacán	
155.	Irineo Zalapa Méndez	Michoacán	
156.	Irma Rangel Recio	Michoacán	
157.	Irwing Pérez Rodríguez	Querétaro	
158.	Israel Eduardo Aguilar Querea	Michoacán	
159.	Iván Escobedo Querea	Michoacán	
160.	Iván Risquez	Veracruz	1964
161.	J. Jesús Reyes Álvarez	Michoacán	
162.	J. Prefecto Rubio Vázquez	Michoacán	
163.	Jaime Escobedo Hernández	Michoacán	1956
164.	Jaime Irigoyen	Colima	1952
165.	Jaime Rodríguez	Michoacán	
166.	Jair Aguilar		
167.	Javier “Jimy”	Michoacán	
168.	Javier Díaz		197?
169.	Javier Hernández “Rocky”	CDMX (QEPD)	
170.	Javier Moreno	CDMX	

171.	Javier Pascual Jasso	Michoacán	
172.	Jerónimo Zalapa González	Michoacán	
173.	Jesús Amezcua Huipe	Michoacán	191?
174.	Jesús Amezcua Ramos	Michoacán	
175.	Jesús Díaz		197?
176.	Jesús Díaz Reyes	Michoacán	1935
177.	Jesús H. Fuerte	Michoacán	
178.	Jesús Herrera Fuerte	Michoacán	
179.	J. Jesús López Fabián	Michoacán	
180.	Jesús Ríos	Michoacán	
181.	Jesús Sánchez	Michoacán	
182.	Jesús Villafán	Michoacán	
183.	Jesús Zalapa González	Michoacán	1958
184.	Jhonatan Santamaría	Europa	
185.	Jhovann Martínez Alcaraz	Michoacán	
186.	Joaquín Vega Camacho	CDMX	
187.	Joel Querea	Michoacán	
188.	Jorge Aguilar	Quintana Roo	
189.	Jorge Alfaro Carrillo	Michoacán	
190.	Jorge Lay Herrera	CDMX	1965
191.	Jorge Ramírez García		
192.	José Alberto Escobedo Valencia	Michoacán	
193.	José Alfonso López Gallegos	Edo. De Méx.	
194.	José Ángel Espejo	España (Cursos en Méx.)	
195.	José Barrera	CDMX (QEPD)	1947
196.	José Daniel Lemus Montelongo	Michoacán	
197.	José de Jesús Pacheco Jasso	Michoacán	
198.	José de Jesús Serafín Chávez	Michoacán	
199.	José Gaspar	Michoacán	
200.	José González	CDMX	191?
201.	José Guadalupe Amezcua Reyes	Michoacán	1927
202.	José Leonel Barriga Estrada	Michoacán	
203.	José Luis Cano Alejo	Michoacán	
204.	José Luis Díaz Reyes	Michoacán (QEPD)	1939
205.	José Luís Granados Janacua	Michoacán	
206.	José Luis Hernández Sosa	Michoacán	
207.	José Luis Molina	Querétaro	
208.	José Luis Navarro	CDMX (QEPD)	
209.	José Luis Pimentel	CDMX	
210.	José Luis Romanillos	España (Cursos en Méx.)	1995
211.	José M. Camacho	CDMX Siglo XIX	
212.	José Rubio López		
213.	José Rubio Venegas	CDMX (QEPD)	
214.	Juan Buho	Querétaro	1979
215.	Juan Carlos Medina Coss	CDMX	

216.	Juan Carlos Ramírez Campos	Querétaro	
217.	Juan Carlos Rubio	CDMX	
218.	Juan Gabriel Caro Melchor	Michoacán	
219.	Juan Galero	Michoacán	
220.	Juan Hernández Trujillo	Veracruz	
221.	Juan Huipe	Michoacán	1950
222.	Juan José Ramírez Hinojosa	Michoacán	
223.	Juan Magaña	Yucatán	
224.	Juan Pimentel	CDMX	
225.	Juan Zalapa	Michoacán	
226.	Julián Zalapa	Michoacán	
227.	Julio Hernández	Hidalgo	
228.	León Amezcua	Michoacán	
229.	León Toribio Amezcua Caro	Michoacán	Siglo XIX
230.	Leonardo Rivera Santos	Michoacán	1945
231.	Leonardo Rojas Sánchez	Querétaro	
232.	Leonardo Samuel Robles C.	Michoacán	
233.	Luigi Lanaro (Italia)	CDMX (Cursos en Méx.)	
234.	Luis Alberto Saavedra	Michoacán	
235.	Luis Agustín	Michoacán	
236.	Luis Ángel Morales Piña	Michoacán	
237.	Luis Armando Morfin Barriga	Michoacán	
238.	Luis Colorado	Michoacán	
239.	Luis Daniel García Corona	Michoacán	
240.	Luis Fernando Enriquez		
241.	Luis Sevillano Silva	Baja California	1952
242.	Luis Vargas	Michoacán	
243.	Luis Zalapa	Michoacán	
244.	Manuel Andrade	Edo. De Méx.	
245.	Manuel Cásares	España (Cursos en Méx.)	1981-1982
246.	Manuel Elías	Michoacán	193?
247.	Manuel Fernández Larralde	Nuevo León	1954
248.	Manuel Nájera Sánchez	Yucatán	
249.	Manuel Ríos	Michoacán	
250.	Manuel Rubio Cano	Michoacán	1922
251.	Manuel Sánchez	Michoacán	
252.	Marco Antonio Alfaro Jiménez Amezcua	Michoacán	
253.	Marcos Méndez Martínez	Nuevo León	
254.	Mario Salinas	CDMX	
255.	Marlon Navarro	Michoacán	
256.	Max Rodríguez	CDMX	
257.	Maximiliano Pérez	Querétaro	
258.	Máximo Rodríguez	Morelos	
259.	Miguel Alcázar Reyes	Michoacán	1954
260.	Miguel Alcázar Sánchez	Michoacán	

261.	Miguel Cano Equihua	Michoacán	
262.	Miguel Huipe Hernández	Michoacán	
263.	Miguel López Hernández	Michoacán	
264.	Miguel López Martínez	Michoacán	
265.	Miguel Moreno Luna	CDMX	1935?
266.	Miguel Romero	Baja California	
267.	Missael Olvera Jiménez	Michoacán	
268.	Modesto Amezcua Caro	Michoacán	Siglo XIX
269.	Moisés Rojas	Michoacán	
270.	Nahum Silvian Herrera	Michoacán	
271.	Natalio Pichardo Vargas	Michoacán	
272.	Nazaret Zalapa	Michoacán	
273.	Noé Zalapa		
274.	Omar Olague Sotelo	Zacatecas	
275.	Oziel Isaac Mendoza García	Michoacán	
276.	Pablo Pichardo Vargas	Michoacán	
277.	Pánfilo Herrera	Michoacán	191?
278.	Pedro Alcaraz	Michoacán	193?
279.	Pedro Antonio Lemus Morales	Michoacán	
280.	Pedro Caro	Jalisco (QEPD)	
281.	Pedro Castañeda	Coahuila (QEPD)	
282.	Pedro Estrada		
283.	Pedro García Barajas	Michoacán	
284.	Pedro García Silva	Michoacán	
285.	Perfecto Severiano	Edo. De Méx. (QEPD)	
286.	Prefecto Rubio	Michoacán	
287.	Rafael Alfaro	Michoacán	
288.	Rafael Amezcua Cano	Michoacán	
289.	Rafael Amezcua Villafán	Michoacán	
290.	Rafael Delgado	Veracruz	
291.	Rafael Equihua		
292.	Rafael Granados Morales	Michoacán	1967
293.	Rafael Vázquez	Veracruz	
294.	Ramiro Castillo	Michoacán	
295.	Ramón Granados Janacua	Michoacán	1937
296.	Raúl Ramírez Ledesma	Edo. De Méx	
297.	Raúl Rubio	CDMX	
298.	Refugio Amezcua Bravo	Michoacán	Siglo XIX
299.	Refugio Amezcua Zalapa	Michoacán	
300.	Rene Caballero Flores	Michoacán	
301.	Ricardo Cano	Edo. De Méx.	
302.	Ricardo Jasso	Michoacán	
303.	Ricardo Jasso Hernández	Michoacán	
304.	Ricardo Jasso Vega	Michoacán (QEPD)	
305.	Ricardo Miranda (Argentina)	Baja California Sur	

306.	Ricardo Querea	Michoacán	1964
307.	Ricardo Rubio	CDMX	
308.	Roberto Esteinou	CDMX (QEPD)	
309.	Roberto Zalapa Martínez (QEPD)		
310.	Rogelio Enriquez	Michoacán	
311.	Rogelio Torres		
312.	Rolando Verdugo	Yucatán	
313.	Roque Fernández	Michoacán (QEPD)	
314.	Rosendo Verdugo	Yucatán	
315.	Rubén Mercado e hijos	CDMX	
316.	Rubén Ramírez Hernández	Michoacán	
317.	Sacramento Equihua Ramos	Michoacán	
318.	Salvador Ángeles Hernández	Michoacán	
319.	Salvador Campos Silva	Michoacán	
320.	Salvador Castillo	Michoacán	1969
321.	Salvador Damián Álvarez	Michoacán	
322.	Salvador Martínez Mintzitar	Michoacán	
323.	Salvador Meza	Michoacán	
324.	Salvador Rivera	Michoacán	
325.	Salvador Soto Ávila	CDMX	
326.	Santiago Estrada	CDMX	
327.	Saúl Flores B.	Michoacán	
328.	Serafín Aguilar	CDMX (QEPD)	
329.	Sergio Damián Wilson	Edo. De Méx.	
330.	Sergio Huerta	Guanajuato	
331.	Sergio Ortega	CDMX	
332.	Sergio Trejo	Michoacán	
333.	Sinuhé Navarro	Michoacán	
334.	So Kimishima	Japón (Cursos en Méx.)	2025
335.	Tomás Caro Romero	Michoacán	
336.	Tomas Humphry	EUA (Cursos en Méx.)	1996
337.	Uriel Alfredo Lemus Montelongo	Michoacán	
338.	Verónica Ayala	Michoacán	1968
339.	Vicente Barajas Martínez	Michoacán	1942
340.	Vicente Olivos	CDMX	
341.	Vicente Solís (España)	CDMX (QEPD)	
342.	Víctor Hernández Vaca	Michoacán	
343.	Víctor Manuel Equihua	Puebla	
344.	Víctor Manuel Estrada Torres	Michoacán	
345.	Wenseslao Jaso		
346.	Xun Gabriel Díaz	Chiapas	

Nota: Los registros que aparecen al inicio identificados con los símbolos ¿? corresponden a casos para los cuales no se dispone, hasta el momento, de información adicional verificable más allá de su mención nominal. Asimismo, aunque los constructores aquí consignados puedan haber elaborado, de manera paralela, otros tipos de cordófonos; no obstante, su inclusión en el presente registro se fundamenta con su participación comprobable dentro de la construcción de guitarras clásicas.